

Artículo original

Desarrollo de la investigación científica en estudiantes del programa de economía de una universidad pública peruana (2020)

Development of scientific research in students of the economics program of a Peruvian public university (2020)

Humberto Jesús Suárez-Ágreda^{1*}, Jacqueline Gloria Riveros-Matos², Walter Mayhua-Matamoros³

¹ Universidad Nacional de Huancavelica; Perú; ORCID [0000-0002-8688-1106](https://orcid.org/0000-0002-8688-1106); humberto.suarez@unh.edu.pe

² Universidad Continental; Perú; ORCID [0009-0009-7392-2544](https://orcid.org/0009-0009-7392-2544); jriveros@continental.edu.pe

³ Universidad Nacional de Huancavelica; Perú; ORCID [0009-0006-5673-219X](https://orcid.org/0009-0006-5673-219X); walter.mayhua@unh.edu.pe

* Correo electrónico del autor corresponsal: humberto.suarez@unh.edu.pe

Recibido: 17/12/2025 / Aprobado: 26/12/2025

Resumen

La investigación científica constituye un eje fundamental en la formación universitaria, especialmente en los programas de Economía, donde el análisis crítico y la comprensión de fenómenos socioeconómicos complejos resultan esenciales. En este contexto, el presente estudio tuvo como objetivo analizar el nivel de desarrollo de la investigación científica en estudiantes del programa de Economía de una universidad pública del centro del Perú, considerando las dimensiones de generación de nuevos conocimientos, desarrollo de capacidades investigativas y solución de problemas económicos y sociales. La investigación adoptó un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental y de corte transversal. Se trabajó con una muestra probabilística de 156 estudiantes, a quienes se aplicó un cuestionario estructurado validado por juicio de expertos y con adecuada confiabilidad (Alfa de Cronbach > 0.80). El análisis se realizó mediante estadística descriptiva. Los resultados evidencian un predominio de niveles bajos de desarrollo investigativo, con el 62.8 % de los estudiantes ubicados en esta categoría y una media global de 1.74. Asimismo, se identificaron debilidades significativas en la formación metodológica, percepciones limitadas sobre el impacto social de la investigación y una débil articulación entre investigación y solución de problemas socioeconómicos. Se concluye que el bajo desarrollo de la investigación científica responde a limitaciones estructurales del modelo formativo, lo que demanda el fortalecimiento de la investigación formativa y su integración transversal en el currículo universitario.

Palabras clave: investigación, formación, universidad, proceso de aprendizaje

Abstract

Scientific research is a fundamental pillar of university education, especially in Economics programs, where critical analysis and understanding of complex socioeconomic phenomena are essential. In this context, this study aimed to analyze the level of scientific research development among Economics students at a public university in central Peru, considering the dimensions of generating new knowledge, developing research skills, and solving economic and social problems. The research adopted a quantitative approach, with a non-experimental, cross-sectional design. A probabilistic sample of 156 students was used, and a structured questionnaire, validated by expert judgment and with adequate reliability (Cronbach's alpha > 0.80), was administered. Descriptive statistics were used for data analysis. The results show a predominance of low levels of research development, with 62.8% of the students in this category and an overall mean of 1.74. Furthermore, significant weaknesses were identified in methodological training, limited perceptions of the social impact of research, and a weak link between research and the solution of socioeconomic problems. It is concluded that the underdevelopment of scientific research stems from structural limitations of the educational model, thus necessitating the strengthening of formative research and its cross-cutting integration into the university curriculum.

Keywords: research, training, university, learning process

1. Introducción

En el contexto de la educación superior contemporánea, las universidades enfrentan el desafío de formar profesionales capaces de responder de manera crítica, creativa y estratégica a entornos cada vez más complejos, inciertos y altamente competitivos, caracterizados por rápidos cambios tecnológicos, económicos y sociales (Lugo, 2025; Cisternas, 2021). Este escenario ha reconfigurado las demandas hacia los sistemas universitarios, los cuales ya no solo deben garantizar la transmisión de conocimientos disciplinares, sino también promover el desarrollo de competencias cognitivas, metodológicas y éticas que permitan a los estudiantes comprender, analizar e intervenir de manera efectiva en la realidad. En este marco, el fortalecimiento de habilidades como la toma de decisiones estratégicas (Planellas & Muni, 2015), el análisis de escenarios complejos e inciertos (Algranati et al., 2012) y la gestión eficiente de recursos en contextos organizacionales y territoriales diversos (Vélez et al., 2022) se ha consolidado como un eje central en los programas académicos de las áreas de economía, administración y negocios. Dichas competencias resultan fundamentales para enfrentar problemáticas estructurales como la desigualdad económica, la informalidad, la baja productividad y los desafíos del desarrollo sostenible, especialmente en contextos latinoamericanos.

No obstante, a pesar de estos avances discursivos y normativos, los enfoques pedagógicos tradicionales, centrados predominantemente en la transmisión pasiva de contenidos y en metodologías expositivas, han mostrado importantes limitaciones para fomentar aprendizajes significativos, pensamiento crítico y competencias aplicadas en los estudiantes universitarios, esta situación se traduce en una formación que prioriza la memorización de conceptos por encima de la comprensión profunda de los fenómenos económicos y sociales, así como en una escasa vinculación entre teoría, práctica e investigación (Urday, 2023). En este sentido, diversos estudios recientes han evidenciado brechas significativas entre los objetivos institucionales de fomento de la investigación científica y los niveles reales de desarrollo investigativo alcanzados por los estudiantes de educación técnica y superior (Pérez, 2025; Zauzo, 2025; Burga & Tello, 2024). Estas brechas se manifiestan, principalmente, en dificultades persistentes para formular proyectos de investigación con rigor metodológico (Lavado, 2025), en una débil articulación entre los contenidos teóricos y su aplicación empírica, y en una limitada comprensión del impacto social, económico y territorial de la investigación científica.

Asimismo, la investigación es percibida por un sector importante del estudiantado como un requisito académico formal más que como una herramienta estratégica para la generación de conocimiento, la innovación y la solución de problemas reales (Garza et al., 2021), así esta percepción reducida de la utilidad de la investigación científica limita su apropiación como práctica formativa y debilita su contribución al desarrollo económico y social, tanto a nivel local como nacional. En este contexto, evaluar el nivel de desarrollo de la investigación científica (Rodríguez et al., 2024) en los estudiantes universitarios se convierte en una acción prioritaria para identificar debilidades estructurales en los procesos de formación académica y orientar estrategias de mejora curricular y pedagógica basadas en evidencia empírica. En el caso específico de las escuelas profesionales de Economía y áreas afines a los negocios, la investigación científica adquiere un rol estratégico, ya que constituye una herramienta clave para el análisis de fenómenos complejos como la desigualdad socioeconómica, el crecimiento económico, la gestión empresarial, la competitividad y el desarrollo territorial desde una perspectiva crítica, interdisciplinaria y contextualizada (Villarreal & Landeta, 2010; Araya & Escobar, 2015; Flores et al., 2016). La formación investigativa en estas disciplinas no solo permite fortalecer las capacidades analíticas de los estudiantes, sino también promover una comprensión integral de los procesos económicos y sociales que inciden en la toma de decisiones públicas y privadas.

Sin embargo, pese a su importancia, la formación investigativa en los programas de Economía suele enfrentarse a múltiples limitaciones, entre las que destacan la insuficiencia de asignaturas metodológicas, la fragmentación de los contenidos de investigación a lo largo del currículo, la falta de acompañamiento académico sostenido y la debilidad de la cultura de investigación a nivel institucional. Estas limitaciones restringen el desarrollo de capacidades investigativas sólidas y dificultan la articulación efectiva entre investigación, docencia y responsabilidad social universitaria, en este sentido, el presente estudio tiene como objetivo analizar el nivel de desarrollo de la

investigación científica en estudiantes universitarios del programa de Economía de una universidad pública del centro del Perú, considerando tres dimensiones fundamentales: generación de nuevos conocimientos, desarrollo de capacidades investigativas y solución de problemas económicos y sociales. A través de un enfoque cuantitativo y un análisis descriptivo, la investigación busca aportar evidencia empírica que permita comprender el estado actual de la formación investigativa y contribuir al debate académico sobre el fortalecimiento de la investigación científica en la educación superior.

2. Metodología

La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo (Rivadeneira, 2017), con un diseño no experimental (Agudelo et al., 2008) y de corte transversal, orientado a describir el nivel de desarrollo de la investigación científica en estudiantes universitarios en el programa de Economía. Este diseño permitió analizar la variable en su contexto natural, sin manipulación de condiciones, proporcionando una aproximación objetiva a las percepciones y capacidades investigativas de los participantes en un momento determinado.

La población estuvo constituida por estudiantes matriculados del programa señalada, de los cuales se seleccionó una muestra de 156 participantes mediante muestreo probabilístico. La composición de la muestra permitió representar adecuadamente a los estudiantes del programa académico y garantizar la consistencia del análisis descriptivo, tal como se detalla en la Tabla 1.

Tabla 1. Análisis descriptivo

Característica	Población	% Poblacional
Sexo masculino	82	52.6 %
Sexo femenino	74	47.4 %
Total	156	100 %

La variable investigación científica fue operacionalizada en tres dimensiones analíticas: generación de nuevos conocimientos, desarrollo de capacidades investigativas y solución de problemas económicos y sociales. Para la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta, utilizando un cuestionario estructurado con ítems cerrados organizados en una escala ordinal de tres categorías (No = 1, A veces = 2 y Sí = 3), lo que permitió clasificar el nivel de desarrollo de la investigación científica en categorías bajo, medio y alto. El instrumento fue sometido a un proceso de validación de contenido mediante juicio de expertos (Galicia et al., 2017; Escobar & Cuervo, 2008), quienes evaluaron la claridad, coherencia y pertinencia de los ítems en relación con los objetivos del estudio, asimismo, la confiabilidad del cuestionario fue estimada mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, obteniéndose valores superiores a 0.80 tanto a nivel global como por dimensiones, lo cual evidencia un nivel alto de consistencia interna y garantiza la fiabilidad de los datos recolectados (Tabla 2).

Tabla 2. Confiabilidad del instrumento

Variable / Dimensión	Alfa de Cronbach
Investigación científica (global)	0.87
Generación de nuevos conocimientos	0.82
Desarrollo de capacidades investigativas	0.85
Solución de problemas económicos y sociales	0.81

La recolección de datos se realizó previa coordinación institucional y con la participación voluntaria de los estudiantes, garantizando el anonimato y la confidencialidad de la información. Los datos obtenidos fueron codificados y procesados mediante estadística descriptiva, utilizando frecuencias, porcentajes y medidas de

tendencia central, con el apoyo de software estadístico especializado, lo que permitió organizar y analizar la información de manera sistemática y rigurosa.

3. Resultados

El análisis descriptivo se realizó a partir de la información recopilada mediante un cuestionario aplicado a 156 estudiantes del programa de Economía. Los resultados generales evidencian un bajo nivel de desarrollo de la investigación científica. Tal como se observa en la Tabla 3 y Figura 1, el 62.8 % de los estudiantes se ubica en un nivel bajo, el 24.4 % en un nivel medio y solo el 12.8 % alcanza un nivel alto. La media global obtenida fue de 1.74, lo que indica un nivel no significativo de desarrollo investigativo.

Tabla 3. Nivel general de desarrollo de la investigación científica

Nivel	Frecuencia	Porcentaje	Media
Bajo	98	62.8 %	1.74
Medio	38	24.4 %	
Alto	20	12.8 %	
Total	156	100 %	

Figura 1. Nivel de desarrollo de la investigación científica

En relación con la dimensión generación de nuevos conocimientos, los resultados reflejan percepciones limitadas sobre el rol de la investigación científica en la comprensión y transformación de la realidad económica y social. El 58.3 % de los estudiantes indicó que *solo a veces* logra identificar problemas empresariales y sociales a través de la investigación científica, mientras que el 26.9 % manifestó no confiar en que la investigación contribuya a la solución de problemas económicos y sociales. Asimismo, únicamente el 14.8 % expresó una percepción positiva respecto al impacto de la investigación en la mejora de la realidad social (Tabla 4, Figura, 2).

Tabla 4. Dimensión: Generación de nuevos conocimientos

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje	Media
No	42	26.9 %	1.68
A veces	91	58.3 %	
Sí	23	14.8 %	
Total	156	100 %	

Figura 2. Generación de nuevos conocimientos

Respecto a la dimensión desarrollo de capacidades investigativas, los resultados muestran debilidades significativas en la formación metodológica de los estudiantes. El 61.5 % manifestó no sentirse capacitado para formular un proyecto de investigación de manera autónoma, mientras que el 72.4 % indicó requerir asesoría permanente para la elaboración de proyectos. Asimismo, el 67.9 % consideró insuficientes las asignaturas vinculadas a investigación científica dentro del currículo. La media de esta dimensión fue de 1.61, lo que evidencia un bajo nivel de desarrollo de capacidades investigativas (Tabla 5, Figura 3).

Tabla 5. Dimensión: Desarrollo de capacidades investigativas

Indicador	Porcentaje
No se siente capacitado para formular proyectos	61.5 %
Requiere asesoría permanente	72.4 %
Considera insuficiente la formación curricular	67.9 %
Media	1.61

Figura 3. Capacidades investigativas

En cuanto a la dimensión solución de problemas económicos y sociales, los hallazgos reflejan una débil articulación entre investigación científica y desarrollo socioeconómico. El 69.2 % de los estudiantes expresó preocupación por la escasa realización de eventos académicos vinculados a la investigación científica, mientras que el 63.5 % consideró que la investigación no está siendo utilizada de manera eficaz para el desarrollo organizacional. Solo el 11.5 % manifestó un alto nivel de confianza en la relación entre investigación científica y desarrollo socioeconómico. La media obtenida fue de 1.66, lo que indica un nivel deficiente (Tabla 6, Figura 4).

Tabla 6. Dimensión: Solución de problemas económicos y sociales

Indicador	Porcentaje	Media
Escasos eventos académicos de investigación	69.2 %	
Uso ineficaz de la investigación	63.5 %	
Alta confianza en su impacto socioeconómico	11.5 %	
Media		1.66

Figura 4. Solución de problemas

4. Discusión de Resultados

Los resultados del presente estudio evidencian un bajo nivel de desarrollo de la investigación científica en los estudiantes del programa de Economía, lo cual confirma la hipótesis planteada y se alinea con la literatura que advierte sobre las limitaciones estructurales de la formación investigativa en la educación superior latinoamericana. El hecho de que el 62.8 % de los estudiantes se ubique en un nivel bajo y que la media global alcance apenas 1.74 refleja que la investigación científica no se ha consolidado como una competencia formativa transversal, sino que continúa siendo percibida como una actividad secundaria o instrumental, asociada principalmente al cumplimiento de requisitos académicos formales. Este hallazgo coincide con lo señalado por Pérez (2025), Zauzo (2025) y Burga y Tello (2024), quienes identifican una brecha persistente entre los discursos institucionales de fomento de la investigación y las prácticas reales de enseñanza-aprendizaje en el aula universitaria.

categoría *A veces* (58.3 %) y la baja proporción de estudiantes que reconoce un impacto positivo de la investigación en la mejora de la realidad social (14.8 %) sugieren una comprensión parcial y fragmentada del proceso investigativo. Este hallazgo refuerza lo planteado por Garza et al. (2021), quienes sostienen que, cuando la investigación no se articula de manera explícita con problemáticas reales del entorno, los estudiantes tienden a percibirla como un ejercicio abstracto y distante de la vida social y económica. Asimismo, la desconfianza expresada por un sector significativo del estudiantado respecto a la capacidad de la investigación para contribuir a la solución de problemas económicos y sociales (26.9 %) pone en evidencia una débil internalización de la función social de la universidad, aspecto central en los enfoques contemporáneos de responsabilidad social universitaria y producción de conocimiento situado.

Por su parte, la dimensión desarrollo de capacidades investigativas presenta uno de los resultados más críticos del estudio. El alto porcentaje de estudiantes que manifiesta no sentirse capacitado para formular proyectos de investigación de manera autónoma (61.5 %) y que requiere asesoría permanente (72.4 %) revela importantes falencias en la formación metodológica. Estos resultados son consistentes con lo reportado por Lavado (2025), quien identifica dificultades recurrentes en la enseñanza de la investigación, especialmente en lo referido al diseño metodológico, la formulación de problemas y la construcción de instrumentos. Asimismo, la percepción mayoritaria de insuficiencia de las asignaturas de investigación dentro del currículo (67.9 %) refuerza la idea de que la formación investigativa suele estar fragmentada, concentrada en pocos cursos y desvinculada de las asignaturas sustantivas de la carrera, lo que limita el desarrollo progresivo de competencias investigativas a lo largo del proceso formativo.

En cuanto a la dimensión solución de problemas económicos y sociales, los resultados evidencian una débil articulación entre investigación científica y desarrollo socioeconómico. La preocupación manifestada por los estudiantes respecto a la escasa realización de eventos académicos de investigación (69.2 %) y la percepción de un uso ineficaz de la investigación para el desarrollo organizacional (63.5 %) sugieren una limitada institucionalización de la investigación como eje articulador entre docencia, extensión y vinculación con el entorno. Este escenario coincide con lo planteado por Villarreal y Landeta (2010) y Araya y Escobar (2015), quienes subrayan que, en ausencia de una cultura de investigación sólida, la producción científica universitaria tiende a desvincularse de las necesidades reales del territorio y del sector productivo. La baja proporción de estudiantes que expresa una alta confianza en el impacto socioeconómico de la investigación (11.5 %) refuerza esta lectura y evidencia la necesidad de replantear los mecanismos de integración entre investigación académica y problemáticas del desarrollo local y regional. De esta manera, los resultados del estudio confirman que el bajo nivel de desarrollo de la investigación científica no responde únicamente a factores individuales, sino que está profundamente vinculado a limitaciones estructurales del modelo formativo, tales como la débil articulación curricular, la escasa formación metodológica sostenida, la limitada cultura institucional de investigación y la insuficiente vinculación con el entorno social y productivo, en este sentido, los hallazgos refuerzan la necesidad de transitar desde enfoques pedagógicos tradicionales hacia modelos formativos centrados en el aprendizaje activo, la investigación formativa y la integración temprana de los estudiantes en proyectos de investigación aplicada. Solo a través de estas transformaciones será posible fortalecer las capacidades investigativas de los futuros economistas y consolidar el rol estratégico de la universidad en la generación de conocimiento relevante para el desarrollo económico y social.

5. Conclusiones

El estudio concluye que el nivel de desarrollo de la investigación científica en los estudiantes del programa de Economía es predominantemente bajo, evidenciando una limitada consolidación de competencias investigativas fundamentales para la formación universitaria y el ejercicio profesional. La alta concentración de estudiantes en el nivel bajo y la media global no significativa reflejan que la investigación científica aún no se integra de manera efectiva como eje transversal del proceso formativo, sino que se mantiene circunscrita a espacios curriculares específicos y desvinculada de la práctica académica cotidiana, asimismo, los resultados revelan que las debilidades observadas no responden únicamente a factores individuales, sino a condicionantes estructurales e institucionales, tales como la fragmentación curricular, la insuficiente formación metodológica progresiva, la escasa cultura investigativa y la débil articulación entre investigación, docencia y problemáticas socioeconómicas del entorno. Esta

situación limita la capacidad de los estudiantes para generar conocimiento pertinente, desarrollar pensamiento crítico y aplicar la investigación científica como herramienta para la comprensión y solución de problemas económicos y sociales.

6. Conflicto de Intereses

No existe ningún tipo de conflicto de interés relacionado con la materia del trabajo.

7. Fuente de Financiamiento

Los autores no recibieron ningún patrocinio para llevar a cabo este estudio.

8. Contribución de Autoría

- Conceptualización: Humberto Jesús Suárez-Ágreda, Jacqueline Gloria Riveros-Matos, Walter Mayhua-Matamoros
- Curación de datos: Humberto Jesús Suárez, Walter Mayhua-Matamoros
- Análisis formal: Jacqueline Gloria Riveros-Matos, Walter Mayhua-Matamoros
- Investigación: Humberto Jesús Suárez-Ágreda, Jacqueline Gloria Riveros-Matos, Walter Mayhua-Matamoros
- Metodología: Humberto Jesús Suárez-Ágreda, Jacqueline Gloria Riveros-Matos, Walter Mayhua-Matamoros
- Software: Humberto Jesús Suárez-Ágreda, Walter Mayhua-Matamoros
- Validación: Jacqueline Gloria Riveros
- Redacción – borrador original: Humberto Jesús Suárez-Ágreda, Jacqueline Gloria Riveros-Matos, Walter Mayhua-Matamoros
- Redacción – revisión y edición: Humberto Jesús Suárez-Ágreda, Walter Mayhua-Matamoros

9. Referencias

- Agudelo Viana, G., Aigner Aburto, J. M., & Ruiz Restrepo, J. (2008). Diseños de investigación experimental y no-experimental. *La Sociología en sus Escenarios*, (18), 1–46. <https://bibliotecadigital.udea.edu.co/entities/publication/3e26d89d-9b54-43ec-9253-e9dc96523d09>
- Algranati, S., Bruno, D., & Lotti, A. (2012). Mapear actores, relaciones y territorios. Una herramienta para el análisis del escenario social. *Cuadernos de cátedra*, 3, 1-22. <https://disenoygestionpsunlz.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/04/algranati-santiago-mapear-actores-territorios-y-relaciones.pdf>
- Araya-Castillo, L., & Escobar-Farfán, M. (2015). Grupos Estratégicos de Investigación en Escuelas de Negocios y su Relación con el Desempeño: el caso de Chile. *Revista Perspectiva Empresarial*, 2(1), 7-23. <https://www.redalyc.org/pdf/6722/672271515001.pdf>
- Burga Guevara, S., & Tello Sánchez, V. (2024). Estudios latinoamericanos sobre el desarrollo de la investigación científica en instituciones de educación superior pedagógica. *Horizontes Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 8(34), 1801-1810. <https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v8i34.834>
- Cisternas Irarrázabal, C. (2021). Análisis del entorno en la gestión universitaria: una aproximación desde la teoría de sistemas sociales. *Actualidades Investigativas en Educación*, 21(1), 457-479. <http://dx.doi.org/10.15517/aie.v21i1.44075>
- Escobar-Pérez, J., & Cuervo-Martínez, Á. (2008). Validez de contenido y juicio de expertos: una aproximación a su utilización. *Anales en medición*, 6(1), 27-36. https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w25645w/juicio_de_expertos_u4.pdf
- Flores, D., Guzmán, C. & de la O Barroso, M. (2016). La formación en economía social. Análisis de la oferta universitaria de posgrado en España. *REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos*, (121), 89-113. <https://www.redalyc.org/pdf/367/36746512004.pdf>
- Galicia Alarcón, L. A., Balderrama Trápaga, J. A., & Edel Navarro, R. (2017). Validez de contenido por juicio de expertos: propuesta de una herramienta virtual. *Apertura (Guadalajara, Jal.)*, 9(2), 42-53. <https://doi.org/10.32870/ap.v9n2.993>
- Garza Puentes, J. P., Gordillo Romero, N. F., Cardona Gómez, L., & Lara Wagner, J. A. (2021). Modelo de gestión del conocimiento para semilleros de investigación: requisitos académicos y administrativos. *Revista Universidad y Sociedad*, 13(6), 159-167. <http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v13n6/2218-3620-rus-13-06-159.pdf>
- Lavado-Puente, C. S., Rivera-Aquino, J. A., Lavado-Meza, C. R., & Marca-Cano, S. R. (2025). Investigación científica: dificultades en la redacción de proyectos de investigación de estudiantes de una filial universitaria en Chanchamayo (Perú). *Formación universitaria*, 18(1), 53-64. <http://dx.doi.org/10.4067/s0718-50062025000100053>

- Lugo Faneite, A. J. (2025). Gerencia posmoderna en contextos universitarios: navegando desafíos y oportunidades en un mundo interconectado. *Revista Temario Científico*, 5(2), 1–22. <https://doi.org/10.47212/rtcAlinin.3.225.2>
- Pérez, N. (2025). El papel de la educación para el desarrollo sostenible en la formación de estudiantes universitarios: Una revisión bibliográfica. *Journal of Science and Research*, 10(1), 205-218. <https://revistas.utb.edu.ec/index.php/sr/article/view/3354>
- Planellas, M., & Muni, A. (2015). *Las decisiones estratégicas: Los 30 modelos más útiles*. Conecta.
- Rivadeneira, E. (2017). Lineamientos teóricos y metodológicos de la investigación cuantitativa en ciencias sociales. *In Crescendo*, 8(1), 121-127. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6042332>
- Rodríguez-Muñoz, R., Socorro-Castro, A. R., Estévez-Pichs, M. A., & Rojas-Valladares, A. L. (2024). Configuración de dominios académicos, su relación con política científica, investigación y vinculación con la sociedad. *Revista Mexicana de Investigación e Intervención Educativa*, 3(1), 12-24. <https://doi.org/10.62697/rmiic.v3i1.66>
- Urday Cáceres, J. R. (2023). *Metodología didáctica basada en competencias docentes para optimizar el aprendizaje significativo de la microeconomía*. [Tesis para optar el grado de Doctor en Educación]. Universidad San Ignacio de Loyola. <https://repositorio.usil.edu.pe/entities/publication/bb64b5dc-8dce-4de6-a6d2-e2de17517b43>
- Vélez-Rivera, D. A., Suárez Marín, C. A., & Vargas Restrepo, C. M. (2022). Revisión sistematizada. Retorno social de la inversión y su contribución a la gestión eficiente de recursos. *Pensamiento & Gestión*, (52), 74-113. <https://www.redalyc.org/journal/646/64678996004/html/>
- Villarreal, O. & Landeta, J. (2010). El estudio de casos como metodología de investigación científica en dirección y economía de la empresa. Una aplicación a la internacionalización. *Investigaciones europeas de dirección y economía de la empresa*, 16(3), 31-52. [https://doi.org/10.1016/S1135-2523\(12\)60033-1](https://doi.org/10.1016/S1135-2523(12)60033-1)
- Zauzo, N. (2025). *Programa didáctico para la formación de competencias investigativas en estudiantes universitarios de primer ciclo*. [Tesis para optar el grado académico de Doctor en Educación]. Universidad de Piura. <https://pirhua.udep.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/593eabb6-880c-4343-9ac8-6079b3fcf5b5/content>